

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster (CC)

Authority Files & Community-Driven Vocabularies

- öffentlicher Kanal auf Rocket Chat:
https://n4o-chat.nfdi.de/channel/CC_AuthorityFilesCommunityDrivenVocabularies
- OSF Komponente: <https://osf.io/r7v2c/>
- Mailverteiler: https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/n4o_cc_authority_files_vocabularies
- GitHub Repositories: <https://github.com/nfdi4objects>

Chairs:

Anja Gerber (Klassik Stiftung Weimar), Dr.-Ing. Tobias Arera-Rütenik (Universität Bamberg)

Beschluss des Steering-Committees: 14.2.2025

Beteiligte Organe: Task Area 1-6

Externe Anbindung: Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Klassik Stiftung Weimar, NFDI4Culture, NFDI4Memory, Text+, NFDI4Biodiversity, NFDI4Earth, NFDI4Chem, MaRDI, MatWerk, BASE, Deutsches Dokumentationszentrum, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg, Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Naturkunde, SODa, WiNoDa, Deutscher Museumsbund FG Dokumentation, AG Archäologiethesaurus, Deutsche Nationalbibliothek, Wikimedia Deutschland e.V., Verbundzentrale Göttingen, LIDO AG, AG Minimaldatensatz, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Thema / Zielsetzung

Im Konsortium NFDI4Objects werden in den vier inhaltlich arbeitenden Task Areas (TA) 1-4 verschiedene Normdaten sowie Terminologien - hierunter sind in diesem Kontext Begriffslisten, Glossare, Thesauri und Vokabulare zu verstehen - intensiv (weiter-)entwickelt. Das Community Cluster und die darunter angegliederten Arbeitsgruppen dienen der zentralen Steuerung und der Vereinheitlichung der im Konsortium geplanten und teilweise bereits umgesetzten inhaltlichen (Weiter-)Entwicklungen von Normdaten und Terminologien zur inhaltlichen Beschreibung der Forschungsdaten. Die Zusammenführung der Entwicklungen erleichtert die Datenintegration und -harmonisierung für den Wissensgraphen des Konsortiums, der in TA 5 entwickelt wird. Basis für diesen sind einerseits die zu entwickelnden Minimalmetadatenschema sowie die Object Ontology, aber vor allem auch gemeinsam genutzte Terminologien und Normdaten.

Konkordanz-Tools, wie z. B. Cocoda, schaffen die technischen Voraussetzungen, Thesauri und Vokabulare im Kontext von LOD enger miteinander zu vernetzen. Für die fachlich-inhaltliche

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster (CC)

Abdeckung durch Normdaten existiert bisher jedoch kein Steuerungsmechanismus innerhalb von NFDI4Objects und auch nur bedingt konsortialübergreifend.^{1 2} Ziel ist daher eine Bündelung von Expertisen, fachlicher Austausch und organisatorische Abstimmung. Parallelentwicklungen sollen auf diese Weise, soweit wie möglich, vermieden werden.

Eine sehr enge Zusammenarbeit und Abstimmung ist mit der N40 Technical Unit und der TA 5 vorgesehen. Die VZG verfügt über eine Infrastruktur, die langfristig finanziert und somit abgesichert ist. Für den Anwendungsbereich dieses CC betrifft dies konkret DANTE zur Publikation der Terminologien und Cocoda für das Mappen der Vokabulare. Die Entwicklungen im Konsortium sollen gebündelt, inhaltlich abgestimmt und gemeinsam umgesetzt werden.

Dieses Cluster arbeitet ebenfalls sehr eng mit der TWG "Development of a common N40 Objects Ontology (N40 OO) and a Minimal Metadata-Set (N40 MMDS)" sowie den Community Clustern Data Capture and Creation, Provenance Research, Collection Management, Objects as information carriers, Building History, Conservation Sciences, Semantic Modelling & Linked Open Data, 3D Documentation, Archaeological textiles, Geophysikalische Prospektion, Remote Sensing, On-site Documentation, Legacy Data, Experimental Archaeology, Protected Heritage Sites und den darunter angesiedelten relevanten Arbeitsgruppen zusammen.

Abgrenzung

Dieses Community Cluster ersetzt das bisher geplante und bewilligte CC 3 Authority Files and Community-driven Vocabularies, welches in das CC 6 Collection Management überführt wurde. Es werden keine Modellierungsfragen von (Meta)daten (z.B. Vagheiten und Unsicherheiten), Ontologien, Semantiken und generischen Referenzmodellen oder Standards zum Datenaustausch (z.B. LIDO, CIDOC CRM, EDM) behandelt. Ferner entwickelt das Cluster keine Software (z.B. Vokabularserver, xTree) und Datenstandards (z.B. SKOS) zur Publikation von Thesauri.

Angestrebte Arbeitsergebnisse

1. Einrichtung bzw. Begleitung von TWGs für

- die strukturelle Verbesserung bestehender domänenspezifischer Thesauri und die Ableitung von domänenspezifischen Meta-Strukturen

¹ Vgl. Krause, Celia & Kailus Angela (2024): Forum "Brücken schlagen zwischen Terminologien: Herausforderungen und Perspektiven", online: <https://nfdi4culture.de/de/nachrichten/forum-building-bridges-between-terminologies-challenges-and-perspectives.html>.

² Auf der Ebene der GND findet ein explizit die GND betreffender Austausch statt, die vielfältigen anderen Normdaten und Terminologien werden nicht berücksichtigt, siehe <https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=388871086>.

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster (CC)

- ontologische Harmonisierung domänenspezifischer Vokabulare und/oder domänenübergreifende Vokabularentwicklung (inhaltlich)
- Mapping von Thesauri und Normdaten
- Annotation mit Normdaten (anwendungsbezogen)

2. Initiierung und Unterstützung von Communities bei der Veröffentlichung ihrer Fachvokabulare

3. Bereitstellung von Best Practices für die Erstellung und Publikation von Thesauri, kontrollierten Vokabularen, Systematiken, Klassifikationen z.B. durch die Erarbeitung von Handreichungen und Leitfäden

4. Durchführung von Konferenzen und Workshops zum Nutzen von Normdaten und fachspezifischen Thesauri und Vokabularen

5. Gemeinsame Erarbeitung und Weiterentwicklung von Vokabularen auf inhaltlicher Ebene

6. Gemeinsame Erarbeitung von Normdaten auf inhaltlicher Ebene

7. Publikation der erarbeiteten Normdaten und Vokabulare in den Services der VZG

Vorgesehene Commons-Beiträge

Whitepaper 1: Erarbeitung von Best Practices für die Erstellung und Publikation von Thesauri, kontrollierten Vokabularen, Systematiken, Klassifikationen in Form einer Handreichung

Whitepaper 2: Erarbeitung eines "Atlas der N4O-Thesauri" in Zusammenarbeit mit den TA 1-4 als Übersicht über die im Konsortium verwendeten, im Aufbau befindlichen oder geplanten Thesauri; darunter

- Qualifizierung dieser Thesauri hinsichtlich zugrundeliegender Modellierungsstandards (SKOS, KOS etc.), die Konformität mit diesen Standards (ggf. Verwendung domänenspezifischer Sub-Properties und Sub-Classes);
- Klassifizierung dieser Thesauri hinsichtlich der zugrundeliegenden semantisch-strukturellen Herangehensweisen und Ordnungsprinzipien;
- Qualifizierung dieser Thesauri hinsichtlich ihrer sprachlichen Abdeckung;
- Qualifizierung dieser Thesauri hinsichtlich ihrer inhaltlich-thematischen Abdeckung bzw. Schwerpunkte.

Blueprint 1: Dokumentation der erarbeiteten Normdaten und Vokabulare (z. B. bei GitHub)

Blueprint 2: Publikation der entwickelten Normdaten und Vokabulare über die Commons der NFDI4Objects